

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАННОСТИ

Маъмура Гулямовна Бурханова

Нав ГПИ

mega.burxanova@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей категории интеллигенции, определения взаимосвязи интеллигентности, образованности и культуры. При анализе определений рассматривалась социально – философская точка зрения относительно данных определений. В статье выявлены основные требования относительно современной категории интеллигентности, а также рассматриваются возможные методы внедрения категории интеллигентности через образование

Ключевые слова: Интеллигент, культура, образование, духовность, компетентность в использовании цифровых технологий, поли культурность, толерантность.

ABSTRACT

The article reveals main ideas of intelligence category, interconnection of intelligence, literacy and culture which is mainly addresses to socio- philosophy analysis for identifying it. The main requirements of up-to-date intelligence category, the methods of implementation intelligence via education were characterized in the article as well.

Keywords: Intellectual, culture, education, spirituality, IT skills, poly-culture, tolerance.

ВВЕДЕНИЕ

Мнения об интеллигентности и интеллигенции всегда создавали вокруг себя множество спорных вопросов связанных с понятием, развитием и основными ее аспектами. К узбекском языке слово интеллигент(ziyoli) и интеллигентность (ziyolilik) связанна с арабским словом свет. Как известно свет ассоциируется с солнцем. Следовательно, интеллигенция – это часть общества, дарящая тепло и освещающая в темноте.

В узбекском толковом словаре слово интеллигент (ziyoli) характеризуется так:

Интеллигент – занимающийся умственным трудом, умный, начитанный и духовно развитый человек¹⁹

Интеллигенция (ziyolilar) – это разумная, образованная, умственно развитая часть жителей, общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом²⁰.

Отношения образованного человека и представителей необразованной части общества – вечная проблема цивилизаций. В нашей стране в старые добрые времена отношение к образованному человеку отличалось особой благодарностью, уважением, признанием данного качества как особого отношения Аллаха.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Люди пожилого возраста вспоминают трепетное отношение к учителям, к образованному человеку как к образу святого. Нельзя не заметить, что еще в далекие времена, с высоты сегодняшних дней воспринимающиеся как весьма благополучные, зрело некое отрицательное и злобное отношение к интеллигенту. Исходя из этого, в разряд интеллигенции попадают ученые, учителя, врачи, инженеры, люди искусства и т. д. Они считаются духовно ведущим слоем народа, который создает, развивает и распространяет культуру, а также сохраняет и творит ее ценности. И поэтому сама интеллигентность (и ее носитель – интеллигенция) – неоспоримая ценность культуры.

Такое отношение к интеллигентным людям было выявлено в романе А. Кадири «Минувшие дни», где главный герой Отабек описывается следующим образом:

« Спокойный и сдержанный нрав, статное телосложение, красивое белокожее лицо, чёрные глаза, под стать которым чёрные брови.....Молодого человека, погруженного в одни лишь ему известные раздумья звали Отабек²¹»

Автор описывает характерные черты интеллигента и продолжает мысль определяя степень отношения главного героя к несправедливости в обществе

Интеллигенция на протяжении истории всегда находилась в оппозиции к власти, правительству, боролась за справедливость, призывала к милости. Если до революции под интеллигентностью понимались этико-психологические качества, присущие конкретному социальному слою, т.е. интеллигенции, то позднее данная соотносительность была утрачена, и термин закрепился за прослойкой общества, которая занималась умственным трудом. Позднее, в силу

¹⁹ Узбекский толковый словарь . Академия Наук РУ

²⁰ Русский толковый словарь В.Даль

²¹ А. Кадири «Минувшие дни » 2009 изд. «Шарк»

исторических причин, она оказалась в тени. Но всегда, какие бы лишения она не испытывала, интеллигенция, с характерным ей чувством социальной справедливости, противоречила ожидаемому властями согласию и подчинению. Но духовность личности считается свойственной не обязательно только представителям определенных профессий, хотя ее иногда путают с интеллектуальностью. Новый подход к интеллигенции связан с пониманием ее роли в облагораживании общества, в котором сегодня процветают эгоизм, жестокость и всевозможные зависимости. Только интеллигенция способна искоренить и побороть это «недобро», которое уже завтра может обернуться во зло. Современный интеллигент, индивидуалист, отрешенный от реальности и погруженный в свой внутренний, часто иллюзорный, мир; к окружающим искатель удовольствий и развлечений и т.), идеал, собирательный образ, в котором преобладали бы приоритетные качества, носителем которых должен быть современный человек. Таким образом может быть интеллигент. Основываясь на современных понятиях об интеллигентности (*ziyolilik*) определяются следующие интеллектуальные и нравственные качества:

1. Высокая образованность, предполагающая не только получение специальных знаний, на фундаментальную подготовку, знание смежных профессий, осведомленность в последних достижениях, компетентность в современных информационных технологиях и т. д. Одно этого качества недостаточно, чтобы быть интеллигентным, но без него интеллигенции быть не может, так как именно образованность дает возможность воплощать знания в конкретные дела, выводя тем самым человека из состояния рефлексии.²²

2. Широта интересов, определяющаяся таким кругом знаний, которые основаны на данных современной науки и нужны для обретения своего места в мире, для понимания закономерностей, определяющих взаимоотношения на разных уровнях: человек – человек, человек- общество, человек – природа. Одним из проявлений этого качества является приобщенность к богатствам мировой и национальной культуры, поли культурность²³.

²² Yugay, E. V. (2021). Digital culture and its influence on value aspects of human being. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (104), 422-425. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-104-29> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.12.104.29>

²³ Burkhanova M.G. (2021). SOCIO-PHILOSOPHICAL LOOK OF A CULTURAL MAN.

3. Чувство причастности ко всему происходящему и чувство социальной справедливости, которые характеризуют интеллигента как гражданина, достойного представителя своего отечества.²⁴

4. Тонкое ощущение задач времени, чувствительность к проблемам, которые дают возможность следовать современным передовым тенденциям, с одной стороны, и развивают предупредительность, прозорливость во многих жизненных сферах, что характеризует интеллигента как креативного творца – с другой.

5. Аналитика – четкое понимание цели, уверенность в поставленных задачах в сочетании с гибкостью, рассудительной восприимчивостью ко всему новому, в то время как наше мобильное время порождает противоположный недостаток.

6. Внутренняя цельность, избирательность в предмете своих интересов, в знакомствах, профессиональной деятельности, которые определяют интеллигента как человека «всеядного».²⁵

7. Совесть, личная порядочность, способность к состраданию, которые являются качествами, во многом определяющими личные отношения и проявляющимися на бытовом уровне.

8. Идейная принципиальность в сочетании с уважением к чужому мнению, т.е. толерантностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из этого, подлинный интеллигент – человек современной культуры носящий в себе принципы и традиции человечности переходящие из поколения в поколение. Как само собой разумеющееся аксиоматическую правду может подтвердить к тому же только то, что как долго ни использовались некоторые категории, они не теряют своей ценности в различных эпохах, лишь дополняя категорию интеллигентности характеристикой новых навыков и компетенций. Будущее и нынешнее развитие любой системы, будь то отдельный человек (педагог), организация, страна и т.д., зависит от цели его существования: самосохраниться, то есть иметь нейтральность положения ведет к деградации, невежеству или расширить и улучшить свое влияние на просвещение в обществе

²⁴ Burkhanova M.G. (2022). AXIOLOGICAL ANALYSIS OF STUDENT MORALITY. European journal of research development and sustainability. Vol 3 N 2. <https://www.scholarzest.com>

²⁵ Yugay , E. 2021. Цифровая культура и общество: проблемы их взаимоотношений в условиях глобализации. Общество и инновации. 2, 7/S (авг. 2021), 58–67. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss7/S-pp58->

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)

1. Узбекский толковый словарь . Академия наук и искусства им. А. Навои Р Узбекистан «Узбекистон миллий энциклопедияси» Т. 2020
2. Шарафиддинов О. “Хақиқат ва садоқат” Т. Литер. и искусство им. Г. Гуляма 1989 г.
3. Кадири А. “Минувшие дни” Т. “Шарк ”2009г
4. Burkhanova M.G. (2021). SOCIO-PHILOSOPHICAL LOOK OF A CULTURAL MAN. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (104), 422-425. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.6> Doi:
5. Burkhanova M.G. (2022). AXIOLOGICAL ANALYSIS OF STUDENT MORALITY. European journal of research development and sustainability. Vol 3 N 2. <https://www.scholarzest.com/>
6. Yugay, E. V. (2021). Digital culture and its influence on value aspects of human being. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (104), 422-425. So: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-104-29> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.12.104.29>
7. Yugay , E. 2021. Цифровая культура и общество: проблемы их взаимоотношений в условиях глобализации. Общество и инновации. 2, 7/S (авг. 2021), 58–67. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss7/S-pp58-67>